

**МИНТАҚА САНОАТ ТУЗИЛМАСИНИ ИННОВАЦИОН
РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЁНДАШУВЛАР ВА ТАМОЙИЛЛАРИ**

Рустамов Алишер Баҳодирович

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети Қарши филиали мустақил тадқиқотчиси

arustamov_88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478968>

Аннотация: Глобал халқаро рақобат шароитида Ўзбекистоннинг жаҳон бозорларида барқарор позициясини таъминлаш учун ижтимоий йўналтирилган инновацион ривожланиш моделига ўтиш орқали минтақа саноат тузилмаларини жадал ўзгартиришни амалга ошириш керак. Шундай экан ҳозирги вақтда минтақаларда ишлаб чиқаришни технологик имкониятини такомиллаштириш, кенг кўламли имкониятларни берадиган рақамли технологиялар ва инновацион технологиялар орқали ишлаб чиварилган маҳсулотларни экспортини ошириш ҳамда бу бўйича кенг доирада илмий изланишлар олиб боришни талаб қилади.

Калит сўзлар: Рақамли иқтисодиёт, саноатни рақамлаштириш, технологик ривожланиш, саноатни рақамлаштириш индекси, саноат, минтақавий иқтисодиёт, рақамли технологиялар, инновацион фаолият, инвестиция.

Ҳозирги босқичда минтақаларининг инновацион ва технологик ҳолати саноат корхоналарнинг инновацион фаолияти, ишлаб чиқаришнинг технологик даражаси, технологик сезувчанлик ва бошқалар бўйича дунёнинг етакчи давлатлари, ҳамда минтақавий миқёсида иқтисодий тараққиётни бошқариш учун илмий-услубий, техникавий воситаларни яратиш ва амалда қўллаш вазифаси муҳимдир, шунингдек минтақа саноат тузилмасини комплекс фаолиятини тузиш ҳамда инновацион ривожлантириш усуллари жорий қилинишига ёрдам беради. Инновацион юқори технологиялар, илмий-ишлаб чиқариш салоҳияти ва интеллектуал мулкка асосланган “билимлар иқтисодиёти”ни барпо этиш бугунги куннинг асосий вазифаларидан биридир. Инновациялар замонавий иқтисодиётнинг двигателига ва ташкилотларнинг рақобатбардошлигининг асосига айланади.

Бу эса жаҳон мамлакатлари тўртинчи саноат инқилоби шароитида ўз саноат тараққиёт йўлини танламоқда. Европа Иттифоқининг етакчи давлатлари Германия, Нидерландия, Франция, Буюк Британия, Италия ва Бельгиядир, аммо биринчилик ҳали ҳам Германияда сақланиб қолмоқда¹.

¹ Гондарев Р.С. Методика повышения эффективности бизнеса на рынке B2B услуг на основе стейкхолдерских инструментов управления // Kant. – 2017. – №. 2 (23).

П.Друкер инновацион хатарларни ўрганар экан, бундай корхона тушиб қолиши мумкин бўлган учта асосий “тузоқ”ни (Three Trap) аниқлади:

1. Илмий-техника тараққиёти маҳсулоти компаниянинг асосий стратегиясига мос келиши керак. Шунингдек, у иқтисодий, демографик ва сиёсий воқеликларга жавоб бериши керак.

2. Иккинчи тузоқ тушунчаларни алмаштириш билан боғлиқ. Кўпинча, инновация мавжуд маҳсулот ёки хизматни янгилашдир. Ушбу ҳодиса кўпинча корхона раҳбарияти мунтазам ишлаб чиқариш циклидан чиқишни хоҳлайди, лекин у ёки бу сабабларга кўра ҳақиқий илмий ва технологик ривожланишга тайёр бўлмаганда содир бўлади.

3. Учинчи тузоқ эртами-кечми даромад келтиришни тўхтатган товарлар, ишлар, хизматлар ишлаб чиқаришни тўхтатиш тўғрисида қарор қабул қилиш зарурлиги билан боғлиқ. Бироқ, агар раҳбарият муҳим қарор қабул қилишдан олдин, бозорда нима содир бўлди ва келажақда қандай ривожланиш керак деган саволларга жавоб бермаса, корхонада ўзгаришлар бўлмайди. Mazin.A изланишларида корхонанинг инновацион салоҳиятини баҳолаш кўрсаткичлари буйича амалий ишлар олиб борилишини эътироф этган.

Минтақамиз иқтисодиётининг ривожланишида кўплаб устувор тармоқли юналишларни янгиланишига қаратилиб, унинг асосида аҳолининг хар тамонлама иқтисодий фаровонлигини ошириш вазифаси туради. Ҳозирда республикамизнинг ялпи ички маҳсулотида қарийб 28 % лик улушини саноат тармоғи хосил қилмоқда. Саноат тармоқларни мамлакат ялпи ички маҳсулотда улушини янада ошириш учун албатта замонавий технологиялардан фойдаланиб илмий асосланган назарий тамойиллар ишлаб чиқиш керак. Тадқиқотимизда олиб борилган изланишлар асосида минтақа саноат тузилмасини рақамли технологиялардан фойдаланиб инновацион ривожлантириш тамойилларини 1-жадвалга таъсирладик.

1-жадвал

Минтақа саноат тузилмасини инновацион ривожлантиришнинг илмий назарий тамойиллари

Тамойиллар	Тамойиллар тавсифланиши
Илмий асослилик	Ишлаб чиқилаётган стратегиялар учун муҳим бўлган қарорлар қабул қилишда, шунингдек минтақанинг саноат мажмуасини такомиллаштиришда керакли қонуниятларни ва юқори имқониятларга эга

	тендинцияларни ҳисобга олиш ҳамда зарурий воситаларни фойдаланиўда ифодаланади
Илмий-техника тараққиётининг ҳисоби	Меҳнат воситалари, технология ва ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг узлуксиз ўзгариши ҳамда рақамли трансформация жараёнига мослашиши ва унинг такомиллаштирилиши ҳисобини юритишни назарда тутди.
Мақсадлик	Ҳудудий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда, аниқланган муаммоларни ҳал қилиш ва ҳозирги замон ахборот коммуникация технологиялари (ақлли) жиҳозлар билан таъминлаган ҳолда мақсад, вазифаларни белгилаш ва тизимлаштиришни ўз ичига олади.
Оптималлик	Тўлиқ амалга ошириш мумкин бўлган ечимлар мажмуасидан ҳудуднинг саноат мажмуасини технологик ривожлантиришнинг энг яхши стратегиясини топишдир.
Альтернативлик	Амалга ошириш мумкин бўлган муқобил вариантларнинг тўлиқ мажмуасидан оптимал ечимни танлашни ўз ичига олади.
Мезон	Саноат тузилмасини ривожлантириш стратегиясини амалга оширишда бир қатор мезонларни ишлаб чиқиш ҳамда уларга амал қилиш вазифаларини ўз ичига олади.
Тақсимланиш қобиляти	Минтақа саноат тузулмаси технологик ривожлантириш стратегиясининг мақсад ва вазифаларини тузилиш жараёнини амалга ошириш ҳисобланади.

Минтақа саноат тузилмасини бошқаришдаги муаммоли вазиятлар ва топшириқларни илмий-услубий англаш ва саноати тузилмасини бошқарувини аниқлаш учун назарий асосни шакллантириш муҳимдир. Минтақада саноат тузилмасини ривожланишида фан-техника ва технологияларни рақамли бошқарувини амалга оширишда бир қатор ўзига хос механизмлар ҳамда услубий ёндашувларни амалга ошириш бўйича қуйидагиларни келтириб ўтишимиз мумкиндир:

- Минтақа ривожланишида инновацион ёндашувларни ва технологик такомиллаштириш жараёнларини бошқариш;
- Минтақа саноат тузилмаларини замонавий ва инновацион технологиялар орқали ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.
- Минтақа саноат тузилма тармоқларида замонавий бошқариш жараёнларини барқарор амалга оширишда зарурий қарорларни тўғри танлай олиши лозимдир.
- Минтақавий саноат тузилмаларни ривожлантиришда керакли бўлган инновацион йўналишларини аниқлашда назарий ва амалий кўникмаларни хосил қилиш.
- Митақа саноатини рақамли бошқарувини тартибга солиши мумкин бўлган қарорларни қабул қилиниши ва амалга оширишни бошқариш;
- Минтақа саноат тузилмасини такомиллаштиришни устувор юналишини аниқлашдаги назарий ва амалий қоидаларни аниқлаш.

Шунингдек бизнинг фикримизча, минтақа саноат тузилмаларини юқори даражада ривожланишида янгидан-янги ёндашувларни саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг бошқарув жараёнларини АКТдан фойдаланиб такомиллаштириш муҳимдир. Яни шундан кейингина санаотда рақамли бошқарув вужудга келади. Шу билан бир қаторда қуйидаги чора тадбирларни амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади:

- минтақа иқтисодиётида ишлаб чиқариш билан шуғилланадиган саноат корхоналарини босқичма – босқич ривожлантиришда замонавий ахборот технологиялари билан таъминлашни амалга ошириш орқали қўллаб-қувватлаш;
- минтақада ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг янги маълумотлар базасини яратиш орқали ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг ўзоро алоқасини таъминлаш;
- интернет технологиялари ёрдамида минтақанинг экспорт салоҳиятини оширишни таъминлаш учун зарурий имкониятларни тақдим қилиш;
- Минтақа саноат тузилмаларида ишлаб чиқариш маҳсулотларини интернет орқали онлайн бозорларни ташкил қилиш ва ишлаб чиқариш корхоналарини интеграциясини юқори даражада ташкил қилишга қаратилган институтционал такомиллаштиришни чора-тадбирларини амал ошириш.

Ушбу бажариладиган вазифаларни талаб даражасида амалга ошириш учун керакли имкониятларни яратиш бериш жоиздир. Шунинг учун, уларни қисқа вақтларда бартараф қилиб бўлмайди, уларни амалга

оширишда маълум муддатларга асосланган холда истиқболда амалга оширилади.

Юқорида келтириб ўтилган тамойиллар ва ёндашувлар асосида минтақа санотини рақамли бошқарувини шакллантириш ва минтақада ишлаб чиқариш соҳаларини рақобатбардош бўлаолишига эришиш, ушбу жараёнларни амалга оширишда муҳим таркибий қисмларни босқичма-босқич модернизациялаш ҳамда янги технологиялар асосида такомиллаштириш минтақа санотини юксалишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 июндаги ПФ-6244-сон «Худудларнинг саноат салоҳиятини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони
2. «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон
3. Гондарев Р.С. Методика повышения эффективности бизнеса на рынке B2B услуг на основе стейкхолдерских инструментов управления // Kant. – 2017. – №. 2 (23).
4. Aarntzen, R. The Use of Frameworks in Business Model Development / R. Aarntzen // Master's Thesis. – 2016. – P. 104.
5. Шоназарова Г.Б. Саноат корхоналарида инновацион салоҳиятни бошқариш механизмларини такомиллаштириш., ф.д.диссер., Т.: 2018й
6. Экономико-технологическое развитие фирм : учебник / В.Н. Юсим, И.В. Денисов. – М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012. – 148 с.
7. С.С.Саломова- “Саноат корхоналарини интеллектуал платформа асосида самарали ривожлантириш (“Оҳангаронцемент” АЖ мисолида)” , Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси АВТОРЕФЕРАТИ Тошкент 2021
8. А.Б.Рустамов. Forecast for the future of factors affecting the volume of production by the regional industrial entities in the digital economy. Экономика и предпринимательство журнал ISSN: 1999-2300 Год: 2022 Стран: 265-272
9. А.Б.Рустамов. Минтақа саноат тузилмасини такомиллаштиришда актдан фойдаланиш. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. ISSN 2091-573X2022. №6. - 194-197 б